

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 3 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

MASOFAVIY TA'LIMDA TALABALARNING PEDAGOGIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR

*Qurbonov G'ulomjon G'afurovich*¹
*Ochilova Zamira Shukirillo qizi*²

¹ Buxoro davlat pedagogika instituti Matematika va informatika kafedrası dotsenti,
Email: gulomjonqurbonov0880@gmail.com

² Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti, Email: zamira_ochilova93@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu ishda masofaviy ta'limda tahsil olayotgan talabalarning kasbiy kompetensiyasini oshirish maqsadida zamonaviy innovatsion metodlarning qo'llanilishi orqali maqsadga erishish yo'llari ko'rsatilgan. Masofaviy ta'lim, pedagogik texnologiyalarni masofaviy o'qitishda qo'llash, kompetensiya, kompetentlik, kasbiy kompetensiya kabi tushunchalar va talabalarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishga oid mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy tadqiqotlari o'rganilib, ularning qiyosiy tahlili berilgan. Talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish uchun masofaviy ta'limda ba'zi interfaol metodlardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar taqdim etilgan va tajriba-sinov ishlari o'tkazilgan.

Tayanch iboralar: masofaviy ta'lim, kompetentlik, kasbiy kompetensiya, ta'lim platformalari, ta'lim tizimi, masofaviy ta'lim tizimi, innovatsion usullar, o'quv jarayoni, o'qitish, tadqiqot o'tkazish.

KIRISH

Xalqaro tashkilotlar va rivojlangan davlatlar tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha bo'lgan yangi ta'lim konsepsiyasida "Ta'lim – taraqqiyotning asosiy turtki kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim rol o'ynaydigan faoliyat", deb e'tirof etilgan [1]. Texnologiyalarning tezkor rivojlanishi va zamon talablari ta'limning yangi shakli – masofaviy ta'limning keng tarqalishiga olib keldi. Bugungi kunda, ananaviy ta'lim usullariga qo'shimcha ravishda, masofaviy ta'lim elementlari

ta'lim tizimida faol qo'llanilmoqda [2]. Ta'lim tizimining innovatsion jarayonlarga intilishi, oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tubdan yangilash, zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali talabalarning mustaqil tayyorgarligini boshqarishni yanada samarali tashkil etishga qaratilgan tizimli ishlar olib borilmoqda. Sifatli ta'limni ta'minlash, bilim, ko'nikma, malaka, qobiliyat va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda elektron texnologiyalarning ta'lim jarayoniga tatbiqi kengayib bormoqda. Shu bilan birga, masofaviy ta'lim jarayonining samarali amalga oshirilishi, uzluksiz ta'lim tizimida qo'llanilishi bugungi kunning asosiy talabiga aylangan. Ta'limdagi zamonaviy texnologiyalarni keng miqyosda uchta asosiy yo'nalishga ajratish mumkin: axborot texnologiyalari (axborot-kompyuter texnologiyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari); faol o'qitish usullari; masofaviy o'qitish (bu usulni texnologiya sifatida ham, tashkiliy innovatsiya sifatida ham qarash mumkin). Hozirgi kunda telekommunikatsiya va tarmoq texnologiyalaridan foydalanish, shuningdek simulyatsiya va faol o'qitish usullarini tatbiq etish noanaviy ta'lim usullarini tashkil etishi mumkin [3].

Masofaviy ta'limda talaba va o'qituvchi o'rtasida bevosita yuzma-yuz muloqot bo'lmasdan, maxsus ishlab chiqilgan o'quv kurslari, nazorat shakllari, elektron aloqa va internet texnologiyalaridan foydalanish orqali doimiy aloqada bo'lishadi [4]. Internet texnologiyalarini qo'llash asosida tashkil etilgan masofaviy o'qitish jahon axborot ta'lim tarmog'iga kirish imkonini yaratib, integratsiya va o'zaro aloqa tamoyillariga asoslangan yangi funksiyalarni bajarishga xizmat qiladi [5.] Butun dunyo bo'yicha oliy ta'lim va ilmiy tashkilotlar tizimida masofaviy ta'lim orqali fanlar metodik ta'minotini takomillashtirish, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va mashg'ulotlarda multimedia hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng miqyosda foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda [6].

Masofaviy ta'limning joriy etilishi bilan birga, ko'plab olimlar (masalan, S.G.Abdullaev, L.K.Averchenko, Yu.S.Avraamov, V.Andryushin, I.I.Bobrova, O.V.Genne, O.D.Dyachkin va boshqalar) matematikani kompyuter orqali o'qitish metodologiyasini ishlab chiqish, masofaviy ta'lim tizimining samaradorligini baholash, kattalarni o'qitishda masofaviy pedagogikani qo'llash, axborot-ta'lim muhitini shakllantirish amaliyotini amalga oshirish, zamonaviy ta'lim tizimlarida axborot texnologiyalarining o'rni, masofaviy ta'limga o'tishda elektron o'quv-uslubiy majmualardan foydalanish metodikasini ishlab chiqish, shuningdek, masofaviy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha yangi yo'nalishlarni o'rganish bilan shug'ullanganlar. Shu bilan birga, talabalarga informatika va fizika fanlarini masofadan o'qitish metodikasiga oid ilmiy tadqiqotlar olib borilgan [7].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim tizimida o'qitish jarayonini tashkil etish va takomillashtirish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilganiga qaramay, masofaviy ta'limda talabalar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasining takomillashtirilishi masalasi yetarlicha o'rganilmagan. Bu esa tadqiqot mavzusining dolzarbligini ta'kidlaydi [8].

ASOSIY QISM

Talabalarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish, shuningdek, kasbiy faoliyatda o'zlashtirgan bilimlarini qo'llay olish va ish beruvchining talablariga moslasha olish muhim ahamiyatga ega. Kasbiy kompetensiya – bu mutaxassisning kasbiy faoliyatni samarali amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallashi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olishidir. Kasbiy kompetensiya mutaxassis tomonidan faqat alohida bilim va malakalarni egallashni emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integratsiyalashgan bilimlar va amaliy ko'nikmalarni o'zlashtirishni ta'minlashni nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimiy ravishda boyitish, yangi axborotlarni o'rganish, ijtimoiy talablarni anglab yetish, yangi ma'lumotlarni izlash, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay olishni taqozo etadi. Masofaviy ta'limda talabalarning

kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishga imkon beradigan masofaviy ta'lim tizimlarini tahlil qilish zarur [9].

e-Learning Industry, onlayn ta'lim sohasidagi eng yirik konsalting agentligi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda 800 dan ortiq masofaviy ta'lim tizimi mavjud. Masofaviy ta'lim tizimlarini turli kriteriyalar asosida tahlil qilish mumkin, va bu kriteriyalar ko'pincha subyektivdir. Hozirda biz ushbu tizimlarni ikki asosiy yo'nalishga ajratib ko'rib chiqamiz:

Bepul foydalanish mumkin bo'lgan masofaviy ta'lim uchun eng yaxshi platformalar:

Masofaviy ta'limni tashkil etish uchun eng mashhur va bepul platformalar orasida:

Moodle platformasi — foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan 1500 dan ortiq yangi modullar yordamida ishlab chiqilgan. Shuning uchun, Moodle interfeysi va funksiyalarini sozlashda keng imkoniyatlar taqdim etadi.

ATutor — GitHub platformasida o'z jamoasi tomonidan rivojlantiriladi. Ko'p jihatdan Moodle'ga o'xshasa-da, ATutor tayyor modullar soni kamroq, ammo o'z ichki dizayneriga ega [10].

ILIAS — ushbu masofaviy ta'lim tizimi SCORM 1.2 va SCORM 2004 kabi masofaviy ta'lim tizimlari standartlariga mos keladigan birinchi ochiq tizim sifatida e'tirof etilgan. Bu moslashuvchan va universal tizim mualliflik kurslarini muvaffaqiyatli sotish uchun zarur bo'lgan barcha asosiy talablarga javob beradi [10].

Diskurs — bepul mahalliy platforma bo'lib, H5P-da o'rnatilgan kurs dizaynerlari mavjud. Bundan tashqari, pullik xizmatlar ham taqdim etiladi (qayta ishlash, funksiyalarni qo'shish va qo'llab-quvvatlash).

Masofaviy ta'limni tashkil etish uchun eng yaxshi pulli platformalar:

Eliademy – ushbu tizim o'qituvchilar va murabbiylar uchun butunlay bepul bo'lib, agar premium hisobdan foydalanish istagi bo'lsa, foydalanuvchilardan minimal to'lov olinadi.

Forma LMS – bu platforma umumiy bilim darajalarini tahlil qilish uchun batafsil statistik va hisobotlarni taqdim etadi. Forma LMS ko'plab funksiyalarni o'z ichiga olgan bo'lib, sertifikatlar, vakolatli etakchilik yordami, shuningdek, virtual sinfni boshqarish uchun turli xil vositalar, jumladan, kalendarlar va hodisalar menejerlari kabi imkoniyatlarni taklif etadi.

Dokeos – agar siz tayyor kurs elementlari bilan masofaviy ta'lim tizimini qidirsangiz, Dokeos siz uchun yaxshi tanlov bo'ladi, chunki bu tizim beshta foydalanuvchi guruhiga bepul taqdim etiladi. Dokeos ko'plab tayyor andozalar va elektron ta'lim kurslarini taqdim etadi, shuningdek, o'z kursingizni yaratishda vaqtini qisqartirishingiz mumkin bo'lgan mualliflik vositalariga ega.

ISpring Learn – ISpring Learn onlayn ta'lim platformasi xususiy biznes murabbiylari va yirik kompaniyalar tomonidan qo'llaniladi, masalan, Alfa Capital, Lamoda, PwC, RTRS, Unilever. Bu xizmat internetda mavjud bo'lib, dasturiy ta'minotni yuklab olish yoki serverga o'rnatish talab etilmaydi. Faqat saytda ro'yxatdan o'tish, o'quv materiallarini yuklab olish va xodimlarni tayinlash kifoya.

Yuqorida keltirilgan masofaviy ta'lim tizimlarining barchasida qo'llanilishi mumkin bo'lgan va talabalarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirishga yordam beradigan innovatsion metodlarning ayrimlarini keltirib, ularning tadbiq qilish usullarini yoritamiz. Konfutsiyning aytishicha: “Menga ayting, va men unutaman; Menga ko'rsating, va men eslab qolaman; Meni harakatga keltiring, va men tushunaman.” Shunday qilib, barcha qo'llaniladigan metodlar talabalarni mustaqil masofaviy ishlashga

undashi, shuningdek, DTS talablariga mos bilim, malaka, ko'nikma bilan birga kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Masofaviy ta'limga o'tish jarayonida interaktiv usullarni yangilash va qayta ishlash zarur bo'ladi. Juftlikda va kichik guruhlarda ishlash, shuningdek, rolli o'yinlar metodlari yordamida tashkil etilgan darslar, onlayn o'yinlar va turli ta'lim simulyatorlaridan foydalanish, tadqiqot loyihalarini amalga oshirish, hujjatlar va axborot manbalari bilan ishlash, ijodiy ishlarni bajarish kabi usullar masofaviy ta'limda keng qo'llanilishi kerak [11].

Ba'zi interaktiv ta'lim usullarini ko'rib chiqamiz:

1. Broun harakati. Talabalar guruhlariga bo'linadi, axborot to'plash uchun guruh sardori belgilanadi. Misol uchun, oliy matematika darsida funksiyalarni tekshirish mavzusi qayta ko'rib chiqilganda, talabalar misollarni tanlab olishadi va mustaqil ishlashadi, so'ngra guruhlarda muhokama qilinadi. Oxirida har bir guruh javoblarini yuboradi yoki onlayn doskalar, masalan, Smart Notebook yoki Miro yordamida, Let's View dasturidan foydalangan holda namoyish etishlari mumkin.

2. Pozitsiyani egallang. Ushbu usul munozarali masalalar va savollar bilan ishlash uchun yaxshi boshlanish nuqtasi bo'lib xizmat qiladi. O'rganilayotgan mavzu bo'yicha fikrlarning xilma-xilligini namoyish etish va talabalarga o'z nuqtai nazarlarini ifoda etish imkoniyatini berish uchun kirish mashqlari sifatida samarali foydalanish mumkin. Oldindan virtual doskada plitalar yaratilib, talabalarga o'z pozitsiyalarini aniqlash imkoniyati taqdim etiladi.

100 foiz
to'g'ri

Umuman
noto'g'ri

To'g'riga
yaqin

Noto'g'riga
yaqin

Barcha ishtirokchilar savolni o'ylab, to'rtta plitalardan biriga ishora qiladilar. Keyin fikr almashish va bahs-munozaralar olib boriladi. Har bir ishtirokchi ishonchli dalillar asosida o'z pozitsiyasini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Natijalar sarhisob qilib, yakuniy xulosalar chiqariladi.

3. Blits-so'rov. Ushbu usul har qanday ta'lim formatida samarali qo'llaniladi. Ekran orqali namoyish qilinadigan Yandex Darslik sayti o'rganib chiqish va masofaviy nazorat qilish imkoniyati mavjud [12-14].

XULOSA

Masofaviy ta'lim shakllaridan foydalanish talabning shaxsiy rivojlanishiga yordam beradi, chunki u o'z rivojlanishini mustaqil ravishda kuzatishi mumkin, va o'qituvchi ham bu o'zgarishlarni ko'radi. Bu esa talabning rivojlanishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Э.Ф. Зеер Психология профессионального образования. – М.: «Академия», 2013.
2. А.К.Маркова Психология профессионализма.- М.: Международный гуманитарный фонд "Знание" 1996г. 312стр.
3. Е.И.Кудрявцева Компетенции и менеджмент: компетенции в менеджменте, компетенции менеджеров, менеджмент компетенций. // Сев.-Зап. инст-т упр.-филиал РАНХиГС Монография. Санкт-Петербург 2012. 340стр.

4. М.А.Инназаров. Малака ошириш тизимида педагог кадрлар касбий компетентлигини ташхислаш технологияларини такомиллаштириш (Олий таълим муассасалари мисолида). Автореферат. пед.фан.фал.док. – Т. 2020. 11-б.
5. Г.А. Гареева. Формирование информационной компетентности студентов в условиях дистанционного обучения // Автореферат. Кандидат пед.наук. – ИЖЕВСК. 2010. 23стр.
6. Kurbonov, G. (2022). Didactic possibilities of teaching general subjects on the basis of digital educational technologies. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
7. Rasulov, T., & Kurbonov, G. (2022). DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE AND SCIENTIFIC SKILLS WITH MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences).
8. Курбонов Ф.Ф., Абдужалолов, Ў.Ў. (2021). Геометрия фанини масофадан ўқитиш тизимининг асосий дидактик тамойиллари ва технологиялари. // Science and education, 2(9), 354-363.
9. Kurbonov G.G., Shadmanova S.R. (2021). Matematika fanini masofadan o'qitish tizimining asosiy tamoyillari va texnologiyalari. // Science and education, 2(11), 667-677.
10. Курбонов Г.Г., Суюндукова А.А. (2021). Особенности обучения по курсу «Математика» в начальной школе. // Science and education, 2(12), 727-735.
11. Курбонов Ф.Ф. (2022). Smart education масофавий фан тўғараги ва уни ташкил этиш методикаси: // Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (8), 239-245.
12. Курбонов Г.Г., Зокирова Г.М. (2021). Проектирование компьютерно-образовательных технологий в обучении аналитической геометрии. // Science and education, 2(8), 505-513.
13. Jurayeva N.O. Specific aspects and principles of the method of organizing independent education of students. Actual problems of modern science, education and training". №8, Xorazm, 2022. – P. 23-27. (13.00.00; № 24).
14. Jo'rayeva N.O. Mobile Softwareanwendungen zur Organisation unabhängiger Bildung// Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. Vol. 2, Issue 1.5 (2022), – P. -661-664. (13.00.00; № 7).